

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович

тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шерқабул Бойқабдулович

тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

- Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
- Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
- Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
- Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
- Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
- Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

- Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
- Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

- Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
- Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

- Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	399
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

UDK:616.831-009-63

RASULOVA Kibriyo Abdurakhmon qizi

Assistant

Samarkand State Medical University

ERKINOVA Kamola Faxriddinovna

Assistant

Alfraganus university

NORMURADOV Nodir Alisherovich

Student

Samarkand State Medical University

STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS

For citation: Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich. Studies of post-rotational nystagmus in adolescents. // Journal of Biomedicine and practice. - 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17088080>

ANNOTATION

When studying the vestibular apparatus of healthy adolescents by the method of electronystagmography after a rotational test, 23 of 36 adolescents revealed secondary nystagmus. Secondary nystagmus was often observed and was more pronounced to the left. Its duration exceeded the duration of primary nystagmus, but the intensity in terms of frequency, amplitude and speed of the slow phase was much less. Secondary nystagmus was closely associated with latent spontaneous nystagmus. The latter has always been accompanied by prolonged secondary nystagmus in the same direction. Detection of prolonged unilateral secondary nystagmus should obviously have the same significance for issues of professional suitability as the detection of latent spontaneous nystagmus.

Key words: nystagmus, rotational test, electronystagmography.

РАСУЛОВА Кибриё Абдурахмон кизи

Ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет

ЭРКИНОВА Камола Фахриддиновна

Ассистент

Университет Альфраганус

НОРМУРАДОВ Нодир Алишерович

студент

Самаркандский государственный медицинский университет

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕВРАЩАТЕЛЬНОГО НИСТАГМА У ПОДРОСТКОВ**АННОТАЦИЯ**

При изучении вестибулярного аппарата здоровых подростков методом электронистагмографии после вращательной пробы у 23 из 36 подростков был выявлен вторичный нистагм. Вторичный нистагм часто наблюдался и был более выражен влево. Длительность его превышала длительность первичного нистагма, но интенсивность по показателям частоты, амплитуды и скорости медленной фазы была значительно меньше. Вторичный нистагм был тесно связан с латентным спонтанным нистагмом. Последний всегда сопровождался длительным вторичным нистагмом в ту же сторону. Обнаружение длительного одностороннего вторичного нистагма, очевидно должно иметь для вопросов профессиональной пригодности такое же значение, как и выявление латентного спонтанного нистагма.

Ключевые слова: нистагм, вращательная проба, электронистагмография

RASULOVA Kibriyo Abdurahmon qizi

Assistent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

ERKINOVA Kamola Faxriddinovna

Assistent

Alfraganus universiteti

NORMURADOV Nodir Alisherovich

student

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

O‘SMIRLARDA AYLANISHDAN KEYINGI NISTAGMNI O‘RGANISH**ANNOTATSIYA**

Sog‘lom o‘smirlarning vestibulyar apparati elektronistagmografiya usulida o‘rganilganda aylanma sinamadan so‘ng 36 nafar o‘smirlarning 23 nafarida ikkilamchi nistagm aniqlandi. Ikkilamchi nistagm ko‘pincha kuzatilgan va chap tomonda kuchliroq ifodalangan. Uning davomiyligi birlamchi nistagm davomiyligidan oshdi, ammo intensivlik chastota, amplituda va sekin fazaning tezligi ko‘rsatkichlari bo‘yicha sezilarli darajada kam edi. Ikkilamchi nistagm latent spontan nistagm bilan chambarchas bog‘liq edi. Ikkinchisi har doim o‘sha tomonga uzoq davom etgan ikkilamchi nistagm bilan birga kelgan. Uzoq muddatli bir tomonlama ikkilamchi nistagmni aniqlash, shubhasiz, kasbiy yaroqlilik masalalari uchun yashirin spontan nistagmni aniqlash kabi ahamiyatga ega bo‘lishi kerak.

Tayanch iboralar: nistagm, aylanma sinama, elektronistagmografiya

Вторичный нистагм (инвертированный, послевращательный нистагм), наблюдающийся после прекращения основной реакции на раздражение вестибулярного аппарата, направлен в противоположную сторону [1,3].

В доступной литературе нам встретились лишь единичные работы, посвященные изучению вторичного послевращательного нистагма. Вторичный нистагм указанные выше авторы связывают с фазовыми процессами возбуждения в центральной нервной системе, возникающими в период последствия углового ускорения. По их мнению, возможно существование нескольких сменяющихся по направлению фаз. Практически наблюдается только вторичная фаза [2,4,6].

Механизм и значение вторичного нистагма до настоящего времени не выяснены. Известно, что он вызывается не всегда, наиболее часто - после раздражения вестибулярного аппарата вращением и с большой скоростью 180° в секунду.

Вторичный нистагм может возникнуть как после положительного, так и после отрицательного углового ускорения. С существованием вторичного нистагма в настоящее время связывает большую вариабельность продолжительности нистагма после пробы Барани [2,4,7]. Mittermaier изучал информативность вторичного нистагма в патологии при различных заболеваниях уха, травмах уха и головного мозга. Он пришел к выводу, что вторичный нистагм центрального происхождения, непостоянен, у некоторых больных он исчезал после выздоровления, у иных сохранялся даже тогда, когда другие очаговые симптомы уже исчезли [3,5,7]. Вторичный нистагм всегда был усилен в сторону спонтанного нистагма. При равнозначных показателях после вращательного нистагма с обеих сторон наличие вторичного нистагма на одной стороне свидетельствовало о повышении возбудимости того лабиринта, в сторону которого был направлен вторичный нистагм, что подтверждалось данными калорической пробы. Выраженный односторонний вторичный нистагм автор считает явлением равнозначным «скрытому», «латентному» спонтанному нистагму, выявляемому при электронистагмографии. Mittermaier приходит к выводу, что в патологии наблюдение вторичного нистагма после вращения позволяет отличить периферическое поражение вестибулярного анализатора от центрального. По мнению Morimoto в эксперименте на крысах вторичный нистагм после вращения легче воспроизвести при удаленных больших полушариях головного мозга [2,6].

Целью исследования явилось изучение послевращательного нистагма у подростков.

Материалы и методы исследования. Мы наблюдали вторичный нистагм при изучении состояния вестибулярного аппарата подростков, принятых в военное училище. Группа обследованных подростков состояла из 36 человек. В возрасте 16 лет обследовано 17 человек, 17 лет 19. Все подростки были здоровы, со стороны ушей патологии не выявлено. В анамнезе также не отмечены заболевания ушей или вестибулярные нарушения.

При аудиометрическом обследовании изменений со стороны слуха не обнаружено. Визуально спонтанный нистагм у подростков не определялся. Дважды (в начале и в конце обучения) было обследовано 17 подростков.

Регистрацию нистагма проводили на восьмиканальном электро-энцефалографе "Медикор" при постоянном времени 0,7, скорости движения бумаги 15 мм/с. В качестве адекватного раздражителя вестибулярного аппарата применяли стоп-стимул от вращения в электровращающемся кресле скоростью 180° в секунду. Исследование проводили в экранированной камере. Подростка усаживали в кресло с наклоненной вперед на 30° головой с закрытыми глазами. Электроды фиксировали у наружных углов глаз. Калибровку движения глаз в градусах проводили по методике Н. С. Благовещенской.

Перед началом вращения записывали исходные данные - выявляли «скрытый» спонтанный нистагм (при прямом взгляде и взглядах в стороны). Продолжительность равномерного вращения была около 2 мин (до полного исчезновения нистагменных толчков). Сначала вращали влево, после отдыха в течение часа - вправо. Перед повторным вращением вновь производили калибровку движения глаз. Определяли продолжительность послевращательного нистагма. Среднюю амплитуду, частоту нистагма, среднюю скорость медленной фазы нистагма, соотношение фаз высчитывали в первые 10 с после остановки кресла. Для вторичного нистагма определяли продолжительность, паузу между окончанием после нистагма началом вторичного нистагма, время наступления кульминации вторичного нистагма. За 10 с кульминации определяли частоту нистагма, среднюю амплитуду и среднюю скорость медленной фазы нистагма (табл. 1).

Таблица 1. Параметры посленистагма ($M \pm m$).

Направление посленистагма	Продолжительность посленистагма	Частота посленистагма	Средняя амплитуда	Средняя скорость медленной фазы
Вправо Максимально-минимальные варианты	$29,8 \pm 0,9$ 16,3-39,0	$2,5 \pm 0,4$ 1,4 - 3,7	$14,5 \pm 1,4$ 5,2-33,3	$87,0 \pm 9,3$ 29,7-216,7
Влево Максимально-минимальные варианты	$29,7 \pm 1,4$ 13,4-44,8	$2,5 \pm 0,2$ 1,5-4,5	$12,3 \pm 1,1$ 1,5-4,5	$70,6 \pm 5,9$ 21,0-154,8

Выраженный вторичный послеवращательный нистагм мы наблюдали у 23 из 36 подростков, у остальных подростков были лишь единичные нистагменные движения в противоположную первичному нистагму сторону.

Вторичный нистагм определяли после действия как положительного, так и отрицательного ускорения. Анализировали только вторичный нистагм после отрицательного ускорения (стоп-стимула). Однако обязательным считали продолжение равномерного вращения до полного исчезновения на ленте энцефалографа зубцов вторичного нистагма, вызванного положительным ускорением.

Двусторонний вторичный нистагм отмечен у 11 человек, односторонний - у 12. Односторонний вторичный нистагм чаще наблюдался влево после окончания правостороннего первичного нистагма (остановка после левостороннего вращения). Так, вторичный односторонний нистагм влево мы наблюдали у 9 из 12 подростков. Из 11 подростков с двусторонним нистагмом у 5 также преобладал по продолжительности и интенсивности вторичный нистагм влево, у 5 нистагм был выражен примерно одинаково в обе стороны и лишь у одного отмечалось преобладание правостороннего вторичного нистагма.

Вторичный нистагм начинался через некоторое время после окончания первичного нистагма (по нашим наблюдениям, с быстрой фазы), через определенный период времени достигал наибольшей интенсивности и постепенно затухал. Длительность его превышала длительность первичного нистагма, но интенсивность по показателям частоты, амплитуды и скорости медленной фазы была значительно меньше. Третьей фазы нистагменной реакции мы не наблюдали даже при длительной записи (до 6 мни после остановки кресла).

Кривые вторичного нистагма были, как правило, с равномерными зубцами. Иногда плохо выраженный, с нечеткими зубцами нистагм сменялся отчетливым длительным вторичным нистагмом. Реже кривые вторичного нистагма повторяли особенности послевращательного нистагма, например нистагменные паузы.

При повторном исследовании группы подростков, состоявшей из 17 человек, отмечалось относительное постоянство вторичного нистагма: у подростков с выраженным вторичным нистагмом он определялся при повторном исследовании через год и, как правило, был такого же характера (односторонний или двусторонний) и длительности. Так, из 13 подростков, у которых был выявлен вторичный нистагм при первом исследовании, у 8 он сохранился при повторном исследовании и ни у кого не появился вновь. Вторичный нистагм исчез у тех подростков, у которых он был менее выражен. Существование вторичного нистагма, по-видимому, связано с возрастом: он не появляется в более старшем возрасте, а у некоторых подростков со временем исчезает. Это согласуется с экспериментальными

данными Morimoto, вторичный нистагм, очевидно, исчезает по мере совершенствования корковых связей вестибулярного анализатора [2,5].

В отношении послеवращательного нистагма многими авторами отмечено преобладание правостороннего нистагма у здоровых людей. Преобладание нистагменной реакции вправо при битермальной калоризации так же, как «праворукость». По нашим данным, правосторонний нистагм у подростков был также несколько интенсивнее. По показателям средней скорости медленной фазы реакция вправо оказалась более выражена, чем влево.

Вторичный нистагм, напротив, был более выражен и чаще наблюдался влево. Полученные при исследовании средние данные (табл.2) также свидетельствуют о большей интенсивности левостороннего вторичного нистагма.

Таблица 2. Параметры вторичного нистагма (M± m).

Направление после вращательного нистагма (первичного нистагма)	направление	Пауза между первичным и вторичным нистагмом (в с)	Продолжительность вторичного нистагма (в с)	Время Наступления кульминации от начала вторичного нистагма	Частота (в ударах /с)	Средняя амплитуда (в град)	Средняя скорость медленной фазы (в град/с)
Вправо Максимально - минимальные варианты	влево	11,7± 1,3 1,4-23,4	92,2± 6,2 52,6-157,2	17,9± 1,6 8,3-31,4	1,2± 0,5 0,9-1,7	7,9± 1,0 4,2-23,7	19,7± 2,9 8,8-65,9
Влево Максимально - минимальные варианты	вправо	15,3± 1,7 9,6- 28,1	78,8± 6,0 60,0-145,3	16,0± 1,7 5,0-28,5	1,0± 0,4 0,8-1,7	7,4± 0,6 4,4-11,8	16,3± 2,0 8,4-37,4

С вторичным нистагмом был тесно связан латентный спонтанный нистагм. Последний выявлен при электронистагмографии у 4 подростков. У всех он был направлен влево. У этих подростков одновременно наблюдался длительный левосторонний вторичный нистагм, у 3 он был односторонний, а у 4-го значительно преобладал над правосторонним вторичным нистагмом.

Таким образом, латентный спонтанный нистагм всегда сопровождался длительным односторонним вторичным нистагмом в ту же сторону. Следовательно, обнаружение при электронистагмографии длительного - одностороннего или преобладающего в одну сторону вторичного нистагма можно считать явлением, идентичным латентному нистагму. Следует отметить, что вторичный нистагм был более постоянным явлением, чем латентный спонтанный нистагм: 3 подростка со спонтанным нистагмом были исследованы дважды у 1 спонтанный нистагм был выявлен при первом исследовании, у 2- только при повторном.

Мы не могли обнаружить зависимости между показателями после- вращательного нистагма и характером вторичного нистагма. При симметричных показателях послевращательного нистагма справа и слева возникал как односторонний, так и двусторонний вторичный нистагм.

Выводы. Практическое же значение обнаружения одностороннего вторичного нистагма при электронистагмографии такое же, как и латентного спонтанного нистагма: выявление его свидетельствует о наличии асимметрии в функционировании правого и левого лабиринтов и, следовательно, о неустойчивости всего вестибулярного анализатора. Особенно важно выявление вторичного нистагма у тех людей, у которых показатели после вращательного нистагма справа и слева равнозначны. Очевидно, подростков с такими находками при электронистагмографическом исследовании не следует допускать к обучению профессиям, связанным с повышенными требованиями к вестибулярному аппарату.

REFERENCES | СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Nasretdinova M. T., Normirova N. N., Normirova N. A. On the assessment of the effectiveness of reflexotherapy for vestibular dysfunctions // Uzbek journal of case reports. - 2023. - V. 3. - No. 3. - P. 18-20. (in Russ)
2. Nasretdinova M. T., Narzullaev I., Ubaidullaeva D. R. Features of manifestations of optokinetic nystagmus in vestibular disorders // Science and Education. – 2023. – Vol. 4. – No. 5. – S. 468–474. (in Russ)
3. Nasretdinova M., Nabiev O., Vladimirova T. Prospects for the use of Cavinton for the treatment of patients with Meniere's disease // Journal of Dentistry and Craniofacial Research. - 2021. - Vol. 2. - No. 1. - P. 27-30. (in Russ)
4. Consensus document of the Barany Society and the International headache society // Rev Neurol (Paris). —2014. –Vol. 170, №6-7. —P.401-406.
5. Morimoto DJ. Evaluation and outcome of the dizzy patient // J FamPract. —2010. –Vol. 21, №2. —P.109-113.
6. Nasretdinova M. T., Karabaev H. E., Sharafova I. A. Application of methodologies of diagnostics for patients with dizziness // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2020. – T. 1. – №. 1. – С. 29-33. (in Russ)
7. Nasretdinova M. T., Karabaev H. E. Vestibular neuronitis-the problem of systemic dizziness // European science review. – 2019. – T. 2. – №. 1-2. Singh R.K., Singh M. Otorhinolaryngology Clinics: An International Journal. 2012. Vol. 4(2). P. 81–85. (in Russ)
8. Nasretdinova M. T. et al. IMPROVEMENT OF PRESBYACUSIS TREATMENT //The 5th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (February 4-6, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 1073 p. – 2021. – P. 741. (in Russ)
9. Nasretdinova M. T. et al. IMPROVEMENT OF PRESBYACUSIS TREATMENT //The 5th International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (February 4-6, 2021) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021. 1073 p. – 2021. – P. 741. (in Russ)
10. Shadiev A. E., Makhmudova D. M. DIAGNOSTIC SIGNS OF INITIAL FORMS OF MENIERE'S DISEASE //The 5th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (October 24-26, 2021) MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2021. 686 p. – 2021. – P. 133. (in Russ)
11. Imamov O. S., Rizaev J. A., Toxtayev G. S. A SURVEY OF BULLOUS DISEASES CLINICOEPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS //Central Asian Journal of Medicine. – 2025. – №. 2. – С. 65-70.

12. Alimdjanovich R. J., Ugli T. N. K. CLINICAL AND ANATOMICAL FEATURES OF NASAL DEFORMITY IN PATIENTS WITH UNILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER CHEILOPLASTY //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 08. – С. 13-22.
13. Фаттаева Д., Ризаев Ж., Рахимова Д. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАЙМОРИТА ПРИ БРОНХО-ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ //SCIENTIFIC IDEAS OF YOUNG SCIENTISTS. – 2021. – С. 28.
14. Polatova Djamila , Madaminov Ahmad, Raximov Nodir . Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma// Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 4, pp . 144-151
15. Abdurakhmonov F. R., Rakhimov N. M., Abdurakhmonova F. F. Special choices for the treatment of complications of the soft tissue injuries of the facial region //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2023. – Т. 5. – №. 10. – С. 24-26.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000